

ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНОВ

Шодмонов Шохрухан Комолиддинович

студент 1 курса факультета права и туризма Ташкентский государственный аграрный университет

Научный консультант: Назаров Эльбек Алимович старший преподаватель факультета права и туризма Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация: В данной статье говорится о «Конституции и верховенстве законов», упомянутых в главе 3 Конституции Республики Узбекистан. Кроме того, в данной статье говорится также о верховенстве дополнительных законов.

Ключевые слова: Конституция, закон, правопорядок, государство, власть, сущность, принцип, гражданин, ответственность, право, свобода, цель, правопорядок.

Annotation: This article talks about the "Constitution and supremacy of laws" mentioned in Chapter 3 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. Besides, this article also talks about the supremacy of additional laws.

Key words: Constitution, law, rule of law, state, authority, substance, principle, citizen, responsibility, right, freedom, rule of law.

Верховенство права – это высшая юридическая сила конституции и законов в деятельности всех органов государственной власти, их превосходство над всеми другими нормативными документами и инструкциями, издаваемыми органами власти. Верховенство закона – это принцип, который служит обеспечению демократии и законодательства в обществе. Этот принцип закреплен в статье 15 Конституции Республики Узбекистан: «В Республике Узбекистан безоговорочно признается верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан. Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения и Граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами». Принцип верховенства права, во-первых, выражает строгое верховенство закона во всех сторонах жизни общества, и, как уже говорилось выше, все государственные органы, должностные лица и граждане безоговорочно подчиняются конституции и законам; во-вторых, когда общественные отношения регулируются в соответствии с интересами общества, граждан и государства, когда на национальном уровне устанавливается обстановка стабильности, хаоса и правопорядка; в-третьих, оно проявляется в исполнении законов как правовой основы предотвращения случаев нарушения

прав, а также привлечения участников правоотношений к ответственности в установленном законом порядке.

В преамбуле Конституции Республики Узбекистан отмечается, что народ Узбекистана намеревался создать правовое государство. Важным и неперенным признаком верховенства права является верховенство права.

Верховенство закона – это принцип, напрямую связанный с понятиями народной власти и прав человека. Потому что народная власть означает право граждан прямо или косвенно участвовать в процессе принятия решений. В этом смысле законы, являющиеся выражением народной воли, принимаемые гражданами через своих выборных представителей в парламенте или самими собой непосредственно через референдум, являются результатом, образно говоря, плодом народной власти. Права и свободы человека реализуются посредством законов, по сути, конечной целью законов является защита людей, их прав и свобод.

Законотворческий процесс, являющийся основным элементом верховенства права в международных документах, основан на законности и представляет собой прозрачный, подотчетный и демократический процесс; правовая определенность; запрет произвола; открытость независимой и беспристрастной судебной власти; а также установление судебного контроля над административными документами; уважение прав человека, недискриминация и равенство перед законом.

В нашей стране сформированы необходимые нормативно-правовые и организационно-институциональные основы обеспечения верховенства права.

Глава III Конституции Республики Узбекистан называется «Конституция и верховенство закона», и эта глава находится в разделе «Основные принципы» нашей Конституции. Из теории известно, что термин «принцип» относится к управляющим правилам. Если возникает какое-либо недопонимание между другими разделами Конституции, вопрос должен решаться путем ссылки на основные теоретические принципы. В этом смысле тот факт, что верховенство права помещено в раздел «Основные принципы», является признаком того, что этому принципу в нашей стране придается особое значение.

Анализ положений, установленных в этой главе и других норм Конституции, приводит к следующим моментам: во-первых, в Республике Узбекистан безоговорочно признается верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан. Во-вторых, государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами. В-третьих, ни один закон или иной нормативный правовой документ не может противоречить нормам и положениям Конституции.

Закон «О нормативно-правовых документах» гласит, что Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу, что правовые документы принимаются на основе закона и во исполнение, что законы регулируют наиболее важные и устойчивые общественные отношения. , что нормативно-правовым документом определяется требование соответствия нормативным правовым документам, имеющим более высокую юридическую силу, в случае разногласий между нормативными правовыми документами применяется нормативный правовой документ, имеющий более высокую юридическую силу, и т.п. сломанный.

Кроме того, в нашей стране созданы организационно-правовые основы обеспечения законности и правопорядка. Прежде всего, это то, что Президент Республики Узбекистан считается гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов Республики Узбекистан, контроля за парламентской, общественной и ведомственной и создаются судебные органы по исполнению законов, Конституционный суд документирует деятельность законодательной и исполнительной власти в соответствии с Конституцией, деятельность суда направлена на обеспечение верховенства закона, каждый человек имеет право защищать свои права и свободы через суд. Обжалование в суде незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений прямо проявляется в том, что это гарантировано, усилен прокурорский контроль за четким и единообразным исполнением законов, а также оказаны юридические услуги. установленных в организациях.

Использованная литература:

1. https://constitution.uz/oz/pages/Konstitutsiya_ustunligi
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qonun_ustuvorligi
3. Конституция Республики Узбекистан.